

I STAS

I SUMMIT DE TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE

Tecnologia e Sustentabilidade semeando o futuro da agricultura
28 e 29 de março de 2025

A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Igor Lima Edwards¹
Vithor Matteus Amaral de Alcântara²
Wesley Pereira Biserra³
Carlos Eduardo Lopes Oliveira⁴
Samara de Sousa Silva⁵

¹ Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, Igoredw@gmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, vithoralc@gmail.com

³ Agronomia – Universidade de Brasília, wesleypereira012@hotmail.com

⁴ Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Universidade de Brasília, c.eduardooliveira2001@gmail.com

⁵ Agronomia – Universidade de Brasília, Samara.sousa0502@gmail.com

DOI;10.5281/zenodo.15139644

Resumo

Este trabalho explora o uso de inteligência artificial (IA) na gestão de projetos na agricultura, com ênfase nas inovações e práticas aplicadas ao setor. A pesquisa investiga como a IA pode otimizar a gestão de projetos agrícolas, promovendo eficiência e aprimorando a tomada de decisões. A metodologia consiste em uma revisão sistemática da literatura sobre tecnologias de IA no contexto agrícola, analisando avanços, desafios e oportunidades. Os resultados destacam o potencial da IA para melhorar processos como planejamento, previsão e uso sustentável de recursos, embora revelem barreiras como custos e dependência tecnológica. A discussão contextualiza esses achados na literatura existente, evidenciando implicações para a sustentabilidade e a inovação, e a conclusão consolida as contribuições da IA para uma agricultura mais resiliente e eficiente, destacando recomendações para futuras pesquisas.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial; Gestão de Projetos; Agricultura e Agronegócios; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura é um dos setores mais importantes para a economia global, desempenhando papel crucial na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 2023, a demanda por alimentos deve aumentar em 70% até 2050, pressionando ainda mais os sistemas produtivos. No entanto, desafios contemporâneos, como mudanças climáticas, crescimento populacional, escassez de recursos naturais e a necessidade de reduzir impactos ambientais, exigem soluções inovadoras para aumentar a eficiência e a produtividade no campo. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) emerge como ferramenta transformadora, capaz de revolucionar a gestão de projetos agrícolas ao integrar automação, análise de dados e tomada de decisão baseada em evidências, oferecendo uma resposta inovadora aos desafios de precisão e escalabilidade que os métodos tradicionais não conseguem atender plenamente (Santos, 2024).

A gestão de projetos na agricultura envolve atividades complexas, como planejamento de safras, alocação de recursos, monitoramento de cultivos, controle de riscos e logística de distribuição. Tradicionalmente, essas tarefas dependem de conhecimentos empíricos e métodos manuais, que, embora valiosos, são limitados em termos de precisão, escalabilidade e capacidade de resposta a eventos imprevistos. A gestão de projetos na agricultura garante que recursos essenciais, como sementes, água e mão de obra, sejam administrados de forma eficaz para otimizar a produção. No entanto, a multiplicidade e a diversidade do setor fazem com que a gestão de projetos agrícolas seja de grande complexidade, exigindo abordagens inovadoras para lidar com variáveis como clima, solo e mercado (Dufumier, 2016, p. 44).

A IA, por outro lado, integra tecnologias como machine learning, visão computacional e Internet das Coisas (IoT), viabilizando a coleta e análise de dados em tempo real, a previsão de cenários e a otimização de processos (Borba et al., 2022). Como apontam Oliveira et al. (2020), o uso de Inteligência Artificial pode facilitar significativamente a gestão de projetos agrícolas, permitindo maior precisão e eficiência. Por exemplo, algoritmos de machine learning podem prever a produtividade de safras com base em dados históricos e condições climáticas, enquanto sensores IoT monitoram o solo e as plantas, fornecendo informações precisas para a irrigação e aplicação de fertilizantes.

Além disso, técnicas avançadas de treinamento de modelos com dados históricos aprimoram a precisão das previsões agrícolas, como demonstrado por Saraiva et al. (2024). Esses modelos permitem não apenas aumentar a eficiência produtiva, mas também reduzir o desperdício de insumos e minimizar impactos ambientais, contribuindo para práticas agrícolas

mais sustentáveis. A IA também tem sido aplicada no gerenciamento de cadeias de suprimentos, ajudando a otimizar a logística de transporte e armazenamento, reduzindo perdas pós-colheita e garantindo que os produtos cheguem ao mercado em condições ideais (Santos; Monteiro, 2024).

Este artigo tem como objetivo geral analisar o impacto da Inteligência Artificial na gestão de projetos na agricultura. Para isso, estabeleceu-se dois objetivos específicos: (1) avaliar os benefícios da IA na gestão de projetos agrícolas, destacando como essa tecnologia pode otimizar processos e aumentar a produtividade; e (2) identificar lacunas teóricas, práticas e regionais na pesquisa sobre o uso de IA na gestão de projetos agrícolas, apontando áreas que demandam maior investigação para maximizar o potencial dessas tecnologias.

A relevância do estudo reside na necessidade de compreender como a IA moderniza o setor agrícola, promovendo práticas mais eficientes, sustentáveis e adaptáveis às mudanças climáticas. Além disso, a revisão de literatura serve como base para futuras pesquisas e para a elaboração de políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologias inovadoras no campo. Ao explorar o potencial da IA na agricultura, este trabalho contribui para o debate sobre como a tecnologia pode ser aliada na construção de sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gestão de Projetos na Agricultura

A gestão de projetos é uma disciplina fundamental para o planejamento, execução e controle de atividades que visam atingir objetivos específicos dentro de prazos e orçamentos limitados. No setor agrícola, essa disciplina assume uma relevância ainda maior, pois a agricultura moderna enfrenta desafios complexos, como as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e o aumento da demanda por alimentos (Amaral & Berssaneti, 2020). Nesse contexto, a aplicação de práticas estruturadas de gestão de projetos torna-se essencial para otimizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade, contribuindo diretamente para a sustentabilidade do setor (Dalto, 2024).

Além disso, a natureza dos projetos no agronegócio é particularmente desafiadora, devido à sazonalidade, à variabilidade climática e às especificidades operacionais inerentes à atividade agrícola. Projetos como a implementação de sistemas de irrigação inteligente, a adoção de práticas agroecológicas e a integração de tecnologias digitais exigem metodologias de gestão capazes de mitigar riscos e garantir eficiência, mesmo diante de incertezas constantes

(Pretty, 2017). Essa dinâmica demanda, ainda, flexibilidade e adaptação contínua, características que podem ser potencializadas com a incorporação de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, que oferece suporte analítico e preditivo para a tomada de decisões.

Estudos realizados em empresas do setor de máquinas e implementos agrícolas evidenciam que a adoção de metodologias estruturadas e a sistematização dos processos de planejamento e acompanhamento geram ganhos significativos de eficiência (Arruda, 2021). De maneira semelhante, análises de casos conduzidas por instituições de pesquisa, como a Embrapa, demonstram que a implementação de sistemas integrados de gestão de projetos – que abrange desde a seleção e priorização até o monitoramento contínuo – é crucial para a otimização dos recursos e para o cumprimento dos objetivos estratégicos em ambientes altamente competitivos e sujeitos a variabilidades externas (Coitinho, 2007).

Essas práticas possibilitam não só o acompanhamento rigoroso do ciclo de vida dos projetos, mas também favorecem a criação de modelos de gestão adaptáveis, que incorporam inovações tecnológicas e respondem às mudanças no ambiente econômico e ambiental. A integração da inteligência artificial aos métodos tradicionais de gestão potencializa a eficiência operacional e promove a sustentabilidade, ao reduzir desperdícios e otimizar o uso dos recursos naturais. Por exemplo, projetos de irrigação sustentável e iniciativas de agricultura de precisão demonstram como a aplicação de metodologias estruturadas pode transformar práticas agrícolas tradicionais em sistemas mais eficientes e resilientes.

Em síntese, a gestão de projetos no agronegócio é indispensável para enfrentar os desafios contemporâneos do setor, pois alinha a necessidade de eficiência operacional com a imperativa inovação e adaptação frente a um cenário global em constante transformação. A combinação de metodologias de gestão bem estruturadas com a incorporação de tecnologias digitais e inteligentes, como a inteligência artificial, representa um caminho promissor para transformar a agricultura, potencializando a análise de dados e a adaptação a cenários complexos, conforme explorado a seguir (Coitinho, 2007; Arruda, 2021).

2.2 Inteligência Artificial: Conceituação e Avanços Tecnológicos

A inteligência artificial pode ser definida como o conjunto de técnicas, algoritmos e sistemas que permitem a uma máquina executar tarefas tradicionalmente associadas à inteligência humana, tais como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e aprendizado a partir de dados. Nesse contexto, os métodos de aprendizado de máquina e deep learning têm

sido amplamente utilizados para analisar grandes volumes de dados e gerar insights que, de outra forma, seriam difíceis de identificar (Gomes, 2010).

A abordagem adotada por Russell e Norvig (2016) enfatiza que os sistemas inteligentes se apoiam no uso de redes neurais e algoritmos adaptativos para simular funções cognitivas, possibilitando desde a automação de tarefas até a execução de diagnósticos complexos em diversas áreas. Além disso, o trabalho de Goodfellow (2016) demonstra que o aprendizado profundo, fundamentado em arquiteturas complexas de redes neurais, tem revolucionado o reconhecimento de padrões e a capacidade de inferir informações a partir de dados não estruturados, ampliando significativamente o desempenho dos sistemas de IA.

Outros estudos também ressaltam a importância da combinação de abordagens simbólicas e subsimbólicas para a criação de modelos híbridos que superem as limitações das técnicas tradicionais. Nesse sentido, Riguzzi (2015) apresenta uma visão integrada sobre a IA, destacando que métodos híbridos podem potencializar a capacidade dos sistemas inteligentes de lidar com problemas complexos, ao combinar a lógica formal com a adaptabilidade dos algoritmos de aprendizado.

A versatilidade da IA é evidenciada por suas aplicações em diversas áreas – da saúde à segurança, passando pela educação e indústria – o que demonstra seu potencial transformador. Estudos recentes, como os de Shabbir e Anwer (2018), enfatizam que a IA desempenha um papel crucial na automação e na melhoria dos processos produtivos, sugerindo que, com o contínuo avanço das tecnologias, os sistemas inteligentes poderão, futuramente, ultrapassar as capacidades humanas em determinados contextos.

Entretanto, essa evolução tecnológica levanta importantes debates sobre os desafios éticos e a responsabilidade na tomada de decisões automatizadas. Mecaj (2022) alertam para as implicações relacionadas à privacidade, à segurança dos dados e à transparência dos algoritmos, ressaltando a necessidade de regulamentações que possam mitigar vieses e prevenir erros sistêmicos. Gema e Filho (2025) também destacam que o crescimento exponencial da IA exige um debate contínuo acerca das questões éticas e da governança dos sistemas inteligentes, de forma a garantir que os avanços tecnológicos sejam utilizados para promover benefícios reais à sociedade.

2.3 Integração da IA na Gestão de Projetos Agrícolas

A integração de inteligência artificial na gestão de projetos agrícolas tem se mostrado uma estratégia promissora para enfrentar os desafios do setor, ao aprimorar etapas cruciais como planejamento, execução e monitoramento com ferramentas analíticas e preditivas. A

aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas preditivas permite a análise em tempo real de dados climáticos, o monitoramento de safras e a otimização dos recursos, contribuindo para decisões mais rápidas e assertivas. Santos e Vechio (2020) e Silva et al. (2022) destacam que, embora muitos dos primeiros sistemas inteligentes tenham sido desenvolvidos para a área da saúde, os mesmos princípios e tecnologias podem ser adaptados para o agronegócio, promovendo melhorias substanciais na gestão de projetos.

Nesse contexto, a IA possibilita o desenvolvimento de modelos preditivos que auxiliam na previsão de eventos climáticos, na detecção de pragas e doenças e na definição de estratégias de irrigação e manejo. Cunha, Silva e Avegliano (2023) demonstram que a combinação de modelos de simulação de culturas com métodos baseados em IA resulta em previsões de produtividade mais precisas, permitindo ajustes proativos nas práticas agrícolas.

Adicionalmente, Borba et al. (2022) destacam que a aplicação da IA aos dados de sensores e sistemas de gerenciamento de fazendas está evoluindo para programas de acompanhamento em tempo real, fornecendo recomendações e insights valiosos para apoiar a tomada de decisão dos agricultores. Essa abordagem contribui para um gerenciamento mais preciso e eficiente, otimizando a lucratividade, a produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A automação e a análise de dados por meio de sistemas inteligentes resultam em uma gestão mais eficaz, capaz de reduzir riscos e custos operacionais, além de aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos empreendimentos agrícolas. Essa abordagem integrada não só moderniza as práticas de gestão, como também promove a criação de modelos adaptáveis que respondem às mudanças ambientais e tecnológicas, configurando um caminho promissor para a transformação do agronegócio.

3. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura, um método que permite identificar, avaliar e sintetizar estudos científicos de forma estruturada e replicável. A revisão sistemática foi escolhida por sua capacidade de fornecer uma visão abrangente e crítica do estado da arte sobre o tema, seguindo as diretrizes propostas por Cronin, Ryan e Coughlan (2008). O objetivo principal é analisar o impacto da Inteligência Artificial (IA) na gestão de projetos na agricultura, com foco nos benefícios, desafios e lacunas na pesquisa. A metodologia adotada foi dividida em etapas claras e bem definidas, conforme descrito a seguir.

A revisão sistemática foi guiada pela seguinte pergunta de pesquisa: "Quais são os impactos da Inteligência Artificial na gestão de projetos agrícolas, considerando benefícios, desafios e lacunas na pesquisa?" Essa pergunta direcionou todo o processo de busca, seleção e análise dos estudos, garantindo que o foco permanecesse na aplicação da IA em contextos agrícolas e na gestão de projetos. Para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados, foram estabelecidos critérios claros de inclusão e exclusão, conforme recomendado por Cronin, Ryan e Coughlan (2008). Os critérios de inclusão consideraram artigos científicos completos publicados em periódicos revisados por pares, estudos que abordam a aplicação de IA na gestão de projetos agrícolas, artigos classificados na área de ciências ambientais ou agrícolas, publicações disponíveis em open access para garantir acesso livre e facilitar a análise, e o período de publicação entre 2020 e 2025, para incluir estudos recentes e alinhados com as tendências atuais em IA e agricultura. Por outro lado, os critérios de exclusão eliminaram revisões de literatura, capítulos de livros, teses, dissertações e artigos de conferências, estudos que não abordam diretamente a IA ou a gestão de projetos agrícolas, e artigos fora do escopo temático ou do período delimitado. Esses critérios visaram selecionar estudos que fossem ao mesmo tempo recentes, relevantes e de alta qualidade, além de garantir a transparência e a replicabilidade do processo de revisão.

A busca por artigos científicos foi realizada na base de dados Web of Science, uma das principais plataformas de indexação de publicações científicas, reconhecida por sua abrangência e qualidade. A escolha dessa base de dados justifica-se pela sua ampla cobertura de publicações nas áreas de ciências ambientais e agrícolas, sua indexação de periódicos de alto impacto e suas ferramentas avançadas de refinamento de buscas, garantindo a recuperação de estudos relevantes e de qualidade. A estratégia de busca foi definida com base na combinação de palavras-chave relacionadas ao tema central do estudo. Utilizou-se a seguinte string de busca: "Project management" AND "artificial intelligence" AND "agricultural". Essa combinação foi escolhida para garantir que os artigos recuperados abordassem diretamente a aplicação de IA na gestão de projetos agrícolas, englobando tanto aspectos técnicos quanto práticos. A busca inicial resultou em um total de 92 artigos publicados, que passaram pelas etapas subsequentes de seleção e análise.

O processo de seleção dos artigos foi conduzido em três etapas principais, conforme recomendado por Cronin, Ryan e Coughlan (2008). Na primeira etapa, os artigos recuperados na busca foram submetidos a uma triagem inicial com base na leitura dos títulos e resumos. Foram excluídos estudos que claramente não se alinhavam ao tema central, como aqueles que abordavam IA em outros setores ou gestão de projetos sem relação com a agricultura. Na

segunda etapa, os artigos que passaram pela triagem inicial foram submetidos a uma leitura completa para avaliação detalhada. Foram considerados critérios como a clareza dos objetivos, a adequação da metodologia e a relevância dos resultados para o tema do estudo. Na terceira etapa, dos artigos selecionados, foram extraídas informações relevantes, como objetivos, metodologias, resultados, conclusões e lacunas identificadas. Esses dados foram organizados em uma planilha para facilitar a análise e a síntese. Para garantir a confiabilidade do processo, dois revisores independentes realizaram a seleção e a análise dos artigos. Em caso de discordância, um terceiro revisor foi consultado para decisão final, seguindo as boas práticas de revisões sistemáticas.

Os dados extraídos dos artigos foram organizados em categorias temáticas, com base nos objetivos do estudo. As principais categorias definidas foram: aplicações da IA na gestão de projetos agrícolas, benefícios da IA, desafios e limitações, e lacunas na pesquisa. A síntese dos resultados foi realizada de forma descritiva, com foco na identificação de padrões, tendências e divergências na literatura. Gráficos e tabelas foram utilizados para apresentar os dados de forma clara e organizada, facilitando a interpretação dos achados. Os resultados da revisão sistemática foram relatados de forma transparente e detalhada, seguindo as diretrizes de Cronin, Ryan e Coughlan (2008). Isso incluiu a descrição do processo de busca, a justificativa dos critérios de inclusão e exclusão, e a apresentação dos achados de forma estruturada. A organização dos dados em categorias temáticas permitiu uma análise crítica e abrangente do estado da arte sobre o tema, destacando tanto os avanços quanto as limitações da aplicação de IA na gestão de projetos agrícolas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática da literatura concluída neste estudo identificou 18 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, após a triagem de 92 publicações recuperadas na base Web of Science, conforme apresentado no gráfico da Figura 1. Os estudos selecionados, publicados entre 2020 e 2025, abordaram diversas aplicações da inteligência artificial (IA) na gestão de projetos agrícolas, com foco em três áreas principais: (1) otimização de processos, (2) previsão e monitoramento, e (3) sustentabilidade. A análise dos dados revelou padrões consistentes sobre os benefícios e desafios associados ao uso de IA nesse contexto.

Figura 1: Gráfico do percentual de artigos selecionados para análise.

Fonte: Web os Science.

Em relação à otimização de processos, a maior parte dos estudos destacaram o papel da IA na automação de tarefas como planejamento de safras, alocação de recursos e gestão de cadeias de suprimentos. Por exemplo, algoritmos de machine learning foram utilizados para reduzir o tempo necessário para o planejamento de irrigação, conforme relatado por Borba et al. (2022). Além disso, a integração de sensores IoT com sistemas de IA foi citada como uma solução eficaz para o monitoramento em tempo real de cultivos, permitindo ajustes imediatos em resposta a variações climáticas ou condições do solo.

No que diz respeito à previsão e monitoramento, os artigos apontaram que modelos preditivos baseados em IA, como os descritos por Saraiva et al. (2024), aumentaram a precisão das estimativas de produtividade, comparados a métodos tradicionais. Esses modelos utilizam dados históricos e variáveis ambientais para antecipar eventos como secas ou infestações de pragas, reduzindo perdas, segundo Cunha, Silva e Avegliano (2023). A visão computacional também foi mencionada como uma ferramenta promissora para detectar doenças em plantas com uma taxa de acurácia elevada.

Quanto à sustentabilidade, os artigos indicaram que a IA contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis ao otimizar o uso de recursos naturais. A redução no desperdício de água e fertilizantes foi quantificada em 20% a 35% em projetos que adotaram sistemas inteligentes de gestão, conforme Santos e Monteiro (2024). No entanto, os estudos também identificaram desafios, como a alta dependência de infraestrutura tecnológica e os custos iniciais elevados, que limitam a adoção em pequenas propriedades.

Lacunas na pesquisa foram igualmente evidentes. Poucos artigos dentre os analisados exploraram o impacto da IA na gestão de projetos agrícolas em países em desenvolvimento, sugerindo uma concentração de pesquisas em regiões mais tecnologicamente avançadas. Além disso, a falta de diretrizes éticas específicas para o uso de IA no setor, indicando a necessidade de maior atenção a questões como privacidade de dados e vieses algorítmicos.

Os resultados desta revisão sistemática confirmam o potencial transformador da inteligência artificial na gestão de projetos agrícolas, alinhando-se às perspectivas de autores como Santos e Vechio (2020) e Borba et al. (2022), que destacam a capacidade da IA de modernizar processos tradicionais. A automação de tarefas complexas, como o planejamento de safras e a gestão de recursos, reflete os avanços descritos por Russel e Norvig (2016) sobre o uso de algoritmos adaptativos para resolver problemas práticos. Comparado à literatura existente, o aumento de eficiência reportado corrobora os achados de Oliveira et al. (2020), que enfatizam a precisão e a escalabilidade proporcionadas pela IA.

A precisão dos modelos preditivos, com ganhos na estimativa de produtividade, reforça as conclusões de Saraiva et al. (2024) sobre o valor da análise de dados em tempo real para a agricultura de precisão. Esses avanços têm implicações diretas na mitigação de riscos, como os associados às mudanças climáticas, um desafio central identificado pela FAO (2023). No entanto, a dependência de infraestrutura tecnológica, como sensores e conectividade, ecoa as limitações apontadas por Dufumier (2016), que destaca a complexidade de implementar soluções inovadoras em sistemas agrícolas heterogêneos.

A contribuição da IA para a sustentabilidade, com reduções significativas no uso de água e fertilizantes, alinha-se à visão de Pretty (2017) sobre a intensificação sustentável da agricultura. Esses benefícios sugerem que a IA pode desempenhar um papel crucial na construção de sistemas alimentares mais resilientes, uma necessidade urgente frente ao crescimento populacional projetado para 2050 (FAO, 2023). Contudo, os custos elevados e a baixa representatividade de estudos em países em desenvolvimento indicam barreiras à democratização dessa tecnologia, um ponto também levantado por Mecaj (2022) em discussões sobre equidade no acesso a inovações.

As lacunas identificadas, como a escassez de pesquisas em contextos menos desenvolvidos e a falta de frameworks éticos, abrem espaço para futuras investigações. A ausência de diretrizes éticas específicas reflete preocupações mais amplas de Gema e Filho (2025) sobre a governança de sistemas inteligentes, sugerindo que o avanço da IA na agricultura deve ser acompanhado por regulamentações que garantam transparência e responsabilidade. Portanto, os resultados deste estudo validam o impacto positivo da IA e contextualizam seus

desafios em um cenário global, estabelecendo a necessidade de abordagens inclusivas e éticas como parte de suas conclusões.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que a inteligência artificial oferece contribuições significativas para a gestão de projetos agrícolas, otimizando processos, aprimorando previsões e promovendo a sustentabilidade. Os principais achados confirmam que a IA aumenta a eficiência operacional, melhora a precisão preditiva e reduz o desperdício de recursos, consolidando-se como uma aliada essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da agricultura, como as mudanças climáticas e a crescente demanda por alimentos. Esses benefícios reforçam o papel da IA como uma tecnologia transformadora, capaz de alinhar produtividade e sustentabilidade, conforme preconizado por autores como Dalto (2024) e Pretty (2017).

No entanto, barreiras como custos elevados e dependência de infraestrutura tecnológica limitam sua adoção em larga escala, especialmente em regiões menos desenvolvidas. A identificação de lacunas na pesquisa, como a pouca atenção a contextos de países em desenvolvimento e questões éticas, destaca áreas críticas para estudos futuros. A contribuição deste trabalho reside em oferecer uma síntese abrangente do estado da arte, servindo como base para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias que ampliem o acesso a essas tecnologias, promovendo uma agricultura mais eficiente, resiliente e sustentável.

Em suma, a integração da IA na gestão de projetos agrícolas representa um avanço promissor, mas seu pleno potencial depende de esforços para superar desafios técnicos, econômicos e éticos. Este estudo demonstra que a integração da IA na gestão de projetos agrícolas é um avanço consolidado, contribuindo significativamente para o debate sobre o futuro da agricultura em um mundo em transformação.

REFERÊNCIAS

CRONIN, Patricia; RYAN, Frances; COUGHLAN, Michael. Undertaking a literature review: a step-by-step approach. *British journal of nursing*, v. 17, n. 1, p. 38-43, 2008.

DA COSTA BORBA, Marcelo et al. Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura. *Revista em Agronegocio e Meio Ambiente*, v. 15, n. 3, p. 1-22, 2022.

DALTO, José Luis et al. Project management and circular economy in agribusiness: A systematic literature review. *Waste Management & Research*, v. 42, n. 12, p. 1096-1108, 2024.

DO AMARAL, CAIO SENNA; BERSSANETI, FERNANDO TOBAL. O gerente de projetos e a metodologia de gestão de projetos na cadeia de suprimentos agrícola.

DOS SANTOS, Andressa Maxwara Jovino; DEL VECHIO, Gustavo Henrique. Inteligência artificial, definições e aplicações: o uso de sistemas inteligentes em benefício da medicina. *Revista Interface Tecnológica*, v. 17, n. 1, p. 129-139, 2020.

DOS SANTOS, Fabio Januário Gonçalves; AMARAL, Creusa Sayuri Tahara. Gestão de projetos em empresas do setor de máquinas e implementos agrícolas do Estado de São Paulo. *Revista Inovação, Projetos e Tecnologias*, v. 11, n. 1, p. e22054-e22054, 2023.

GEMA, Juliano Augusto Anselmo; DE LUCCA FILHO, João. ÉTICA NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Desenvolvimento responsável de sistemas inteligentes. *Revista Interface Tecnológica*, v. 21, n. 1, p. 222-232, 2024.

GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: conceitos e aplicações. *Revista Olhar Científico*, v. 1, n. 2, p. 234-246, 2010.

GOODFELLOW, Ian. *Deep learning*. 2016.

KEELE, Staffs et al. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical report, ver. 2.3 ebse technical report. ebse, 2007.

MECAJ, Stela Enver. Artificial Intelligence and legal challenges. *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)*, v. 20, n. 34, p. 180-196, 2022.

PRETTY, Jules N. The sustainable intensification of agriculture. In: *Natural resources forum*. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 1997. p. 247-256.

RIGUZZI, Fabrizio. *Introduzione all'Intelligenza Artificiale*. arXiv preprint arXiv:1511.04352, 2015.

RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 3ª edição. 2013.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. Pearson, 2016.

SANTOS, Arthur Pereira dos; MONTEIRO, Cleilson Lopes. A inteligência artificial generativa em auxílio ao gerenciamento de projetos. Ciências Exatas e da Terra, Volume 29, Edição 141, 12 dez. 2024. DOI: 10.69849/revistaft/cs10202412121822.

SARAIVA, António Mauro et al. A inteligência artificial na pesquisa agrícola. Revista USP, n. 141, p. 91-106, 2024.

SHABBIR, Jahanzaib; ANWER, Tarique. Artificial intelligence and its role in near future. arXiv preprint arXiv:1804.01396, 2018.